

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

A INSERÇÃO DE TERREIROS NO OPENSTREETMAP COMO DESCONSTRUÇÃO DO RACISMO CARTOGRÁFICO EM SALVADOR

FÁBIO GARBOGGINI BOMFIM¹
PATRÍCIA LUSTOSA BRITO²
JORGE UBIRAJARA PEDREIRA JUNIOR³

¹UFBA – fgarboggini@gmail.com

²UFBA - britopatricia@hotmail.com

³UFBA - jorge.ubirajara@ufba.br

A cidade de Salvador destaca-se por ser a capital com maior proporção de população negra do Brasil. Segundo o Censo Demográfico de 2022, foram registradas 2,0 milhões de pessoas nesta categoria, o que corresponde a 83% de sua população [1]. O município também abriga uma das maiores concentrações de terreiros de do Brasil, com destaque para sua diversidade de nações, tradições e dinâmicas territoriais [2]. Esses espaços não são apenas locais de culto religioso: são territórios de ancestralidade, resistência e produção de vida coletiva, onde se resguardam memórias, práticas culturais e conhecimentos ancestrais de matriz africana [3]. Apesar de sua centralidade na formação urbana, simbólica e cultural da cidade, os terreiros por muito tempo seguiram ausentes das representações cartográficas oficiais e das bases públicas de dados espaciais [4]. Importantes iniciativas recentes vêm sendo realizadas para corrigir esse problema, como o levantamento oficial dos terreiros do município de Salvador, publicado em 2021, pela Secretaria Municipal de Reparação (SEMUR) e Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF)[5]. No entanto, vale destacar que essa invisibilidade histórica não é apenas um fenômeno técnico, mas social e político, expressando a persistência de formas de marginalização territorial de tradições de matriz africana, como argumenta Lefebvre ao evidenciar que o espaço urbano é socialmente produzido e frequentemente moldado por relações de exclusão [6]. Um "apagamento geográfico" que, como demonstram [7] em estudo sobre favelas brasileiras, reflete hierarquias espaciais coloniais. As situações de exclusão e diminuição, vivida por uma expressiva camada de cidadãos negros, é fruto direto do racismo estrutural, como argumenta Bonilla Silva [8]. Ou seja, quem está na posição de poder, na posição de tomar as decisões, são pessoas que, mesmo que deliberadamente não pratiquem o racismo, o praticam sem perceberem, pois “o racismo deve ser entendido como um fenômeno estrutural que permeia o tecido social, moldando as instituições e o comportamento dos indivíduos” [8]. O conceito base do racismo estrutural é bastante amplo, então cabe a pergunta: como ele se revela nas estruturas de uma cidade? A cartografia pode ajudar a responder a esta pergunta ao visibilizar os centros de referências para as religiões de matriz africana, ou ao cometer o que pode ser chamado de “racismo cartográfico” ao invisibilizá-los. Este artigo, ainda em desenvolvimento, busca compreender e aplicar métodos de análise espacial e cartografia colaborativa para localizar, representar e valorizar a presença dos terreiros no espaço urbano de Salvador. A proposta parte do reconhecimento de que a produção de mapas, longe de ser apenas uma prática técnica, constitui também uma ação política de reconhecimento e disputa de narrativas sobre quem ocupa a cidade e como a ocupa. Parte-se do princípio de que os mapas não apenas descrevem o mundo, mas o constroem, sendo instrumentos de poder, memória e exclusão, ou, inversamente, de resistência e reparação histórica. A pesquisa é baseada no livro Mapeamento dos Terreiros de Salvador [3], que identificou em 2007 um total de 1.410 terreiros no município, dentre os quais 1.164 foram visitados e cadastradas informações sobre sexo, raça, idade, escolaridade e ocupação das lideranças, atividades sociais desenvolvidas, o percentual como associação civil, a área de matas, a situação do terreno do terreiro, a documentação e sincretismo religioso nos terreiros, além da adesão de fiéis de outras religiões. Foram também levantados dados sobre nome do terreiro, endereço, bairro, CEP, telefone, nação, liderança, ano de fundação e coordenadas geográficas, os quais foram acessados por meio de CD anexo ao livro, que foram convertidos em dado vetorial. Em seguida, foram baixados (utilizando a ferramenta OverPass) e carregados no QGIS os espaços religiosos presentes no OpenStreetMap (OSM). Do total de 332 espaços religiosos (tag amenity = place_of_worship), foram identificados 302 espaços com nome ou filiação religiosa, sendo apenas 8 deles referentes a terreiros conforme atributos preenchidos por colaboradores da plataforma (nome, denominação ou religião). Os 8 terreiros

identificados no OSM foram comparados quanto à sua posição e nomenclatura com os dados do catálogo. Identificou-se a necessidade de ajuste posicional dos dados do catálogo e de nomenclatura dos dados do OSM, além da complementação do registro de localização e informações na plataforma. Nos próximos passos, vêm sendo realizados estudos de identificação de estabelecimentos religiosos de matriz africana na base de endereços CNEFE de 2022 [9], serão realizadas mapatonas (maratonas ou mutirões de mapeamento) utilizando esses dados e os dados de localização dos terreiros da prefeitura de Salvador [5], em parceria com a empresa TOMTOM, utilizando a plataforma Tasking Manager, para cadastrar essas informações no OSM. Em seguida, será realizada uma análise do processo realizado, ressaltando principais dificuldades e detalhando boas práticas para atualização e realização de processo semelhante em outros municípios. Os resultados parciais revelam lacunas relevantes na presença desses espaços nos dados colaborativos, bem como omissões nos atributos descritivos de terreiros já existentes no OSM. Preliminarmente, considerando a existência de 934 terreiros em 2022, de um total de 6032 estabelecimentos religiosos em Salvador [9], é natural esperar que cerca de 15% dos pontos identificados como espaços religiosos no OSM fossem terreiros. No entanto, apenas 3% desses espaços (com identificação de filiação religiosa) estão relacionados a religiões de matriz africana. Esse apagamento digital reproduz formas históricas de exclusão espacial e simbólica, e reforça a importância de estratégias que combinem tecnologias livres de mapeamento com reconhecimento de saberes não hegemônicos. Espera-se ainda que a experiência de mapeamento colaborativo reforçe o papel da cartografia como ferramenta pedagógica, permitindo que estudantes e pesquisadores se apropriem das tecnologias espaciais para registrar e narrar seus próprios territórios. Ainda em andamento, a pesquisa aponta caminhos metodológicos que podem ser aplicados em outros contextos urbanos marcados por exclusões similares e reforça o papel da cartografia como instrumento de cidadania, memória e reparação. Além de suprir lacunas cartográficas, o trabalho que será realizado tem potencial para gerar um impacto simbólico e político significativo: ao inserir os terreiros no OpenStreetMap (OSM), amplia-se não apenas sua visibilidade digital, mas também sua legitimidade como parte integrante da paisagem urbana de Salvador.

Figura 1 – Terreiros de Salvador mapeados no livro Mapeamento dos Terreiros de Salvador [3] e no OpenStreetMap.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Palavras-chaves: Racismo estrutural; Candomblé; Umbanda; Mapeamento colaborativo; Reparação histórica.

Referências

- [1] IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2022: Identificação étnico-racial da população*. Brasília: IBGE, 2023.
- [2] FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. *FCP/MinC divulga dados sobre o Mapeamento dos Terreiros de Salvador*. 2007. Disponível em: <https://www.gov.br/palmares/pt-br/assuntos/noticias/fcp-minc-divulga-dados-sobre-o-mapeamento-dos-terreiros-de-salvador>. Acesso em: 15 mai. 2025.

- [3] SANTOS, Jocélio Teles dos (org.). *Mapeamento dos Terreiros de Salvador*. Salvador: EDUFBA, 2008.
- [4] HARLEY, J. B. *A nova natureza dos mapas: ensaios sobre a história da cartografia*. São Paulo: Edusp, 2011.
- [5] Terreiros Salvador. Salvador: Secretaria Municipal de Reparação (SEMUR) e Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), 2021. Disponível em: <https://dados.salvador.ba.gov.br/datasets/terreiros-salvador/explore> Acesso em: 15 julho de 2025.
- [6] LEFEBVRE, Henri. *O direito à cidade*. São Paulo: Centauro, 2001.
- [7] VIRGENS, Marbrisa NR, BRITO, P. L., LUSTOSA, R., PEDRASSOLI, J., ULBRICH, P., ALBUQUERQUE, J. P. D., FERREIRA, M. R., SEVERO, F. G., FIGUEIREDO, A. D. S., FANTIN, M., KHALIL, H., & COSTA, F. Cartographic Resources for Equitable University–Community Interaction in Slum Areas. *Urban science*, v. 8, n. 1, p. 20, 2024.
- [8] BONILLA-SILVA, Eduardo. Rethinking racism: toward a structural interpretation. *Sociological Theory*, Michigan, v. 19, n. 1, p. 465-490, 2001. DOI: 10.1111/j.1467-9558.2001.tb00001.x.
- [9] Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos – CNEFE: 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Base de dados. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 jul. 2025.